

QODIRIY VA CHO‘LPON: TANLANMAGAN YO‘L

Ibrahim Jovliyev

ibrahim.199218@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XX asrning ikki buyuk ijodkori Abdulla Qodiriy va Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lponning ma‘rifat haqidagi qarashlarining badiiy talqini ko‘rib chiqiladi. Yozuvchilarning ma‘rifat borasidagi fikrlari “O‘tkan kunlar” hamda “Kecha va kunduz” asarlariga asoslangan holda tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: ma‘rifat, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, XX asr, axloq, islom, Otabek, Yusufbek hoji, Epaqa.

ABSTRACT

This article examines the artistic interpretation of the views on enlightenment of two great figures of the 20th century, Abdulla Qodiriy and Abdulhamid Cho‘lpan. The authors' thoughts on enlightenment are discussed based on their works “O‘tkan kunlar” (The Days Gone By) and “Kecha va Kunduz” (Night and noon).

Key words: enlightenment, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, 20th century, axloq – ethics, Islam, Otabek, Yusufbek hoji, Epaqa

KIRISH

Ma‘rifat deb ataluvchi bebaho ne‘mat har bir davrda jamiyatning hol-ahvoliga, umumiy ma‘naviy ehtiyojning qay darajada ekanligiga qarab turfa mazmun va mohiyat kasb etadi, alhosil targ‘ib qilinadi. Chunonchi XX asr boshlarida xalqning ijtimoiy holatidan kelib chiqqan holda dunyoni bilish, taraqqiyotga yetkazuvchi ilmni egallash, xurofot va bid‘atlardan ongli ravishda qutulishga nisbatan ma‘rifat atamasi ishlatildi. Xalqning ma‘naviy jihatdan yetakchi farzandlari insonlarning ayni ma‘nodagi ma‘rifatni egallagan shaxs bo‘lib yetishishlari uchun harakat qildilar. Bu yo‘lda Abdulla Avloniy, Behbudiy, Fitrat, Munavvarqori, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, Botu, kabi minglab insonlar o‘z mol-u

jonlarini tikdilar. Bu jonkuyarlar xalqning jaholat botqog‘idan chiqishi, erksizlik bo‘yinturug‘ini yechishi uchun ma‘rifatni yagona yo‘l deb bildilar. Ammo ularning mayoq deb sanagan “ma‘rifat”i bir-biridan birozgina, lekin jiddiy farqqa ega edi. Bu farq sohibi aql – jadid ma‘rifatchilarini ko‘z ilg‘amas holda ikki guruhga bo‘lib turardi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

XX asr boshlarida eng ko‘zga ko‘ringan ikki daho ijodkor Abdulla Qodiriy va Cho‘lpon edi. Biz aytib o‘tgan farq aynan mana shu ikki ma‘rifatparvar ijodida yaqqol namoyon bo‘ldi. Hech shubha yo‘qki, boshqa zamondosh jadidlar ham bu ikki toifaning biriga u yoki bu darajada mansub edilar. Xo‘sh, bu farq aynan nima edi?

O‘tgan asrning 20-yillarida xalqimiz ikki buyuk xazina – “O‘tkan kunlar” hamda “Kecha va kunduz” romanlariga sohib chiqdi. Millatimiz bu asarlarni jonlaridek sevdi, payti keldiki, jonini qurbon qilib saqladi. Mana shu ikki nodir asar qandoq ma‘rifatni egallamoq kerak, buning uchun ne qilmoq darkor kabi savollarga aniq-tiniq javob berdi.

Yozmoqning siri bor, usuli bor. Usul bilgan o‘quvchi yozuvchining aytarini tez fahmlaydi. Bu sir, bu usullarning birisi shuki, ijodkor muayyan masala yuzasidan aytmoqchi bo‘lgan qarorini bir obrazga yuklaydi va shu obrazni o‘z xulosasiga ko‘ra harakatga keltiradi. Qodiriy va Cho‘lpon Otabek hamda Miryoqubning zuvalasini aynan mana shuning uchun pishitdilar. Ma‘rifat otliq javharning qandoq bo‘lishi haqidagi tugal xulosalarini shu ikki qahramon vositasida anglatdilar.

Abdulla Qodiriy Otabek ma‘rifatini bizga andoza qilib ko‘rsatdi. Xo‘sh, so‘zimiz avvalida ta‘rif etilgan ma‘rifat Otabekda qanday edi? Avvalo, Otabek zamonaning holidan xabardor, davlat va siyosat borasida o‘ziga yarasha bilimga ega inson. Buni Otabekning shu gaplari ham tasdiqlaydi: *“Shamayga bormasimdan ilgari o‘z hukmdorlig‘imizni boshqalar ham shundaydir, deb o‘ylagan edim, – dedi bek, – lekin Shamay mani fikrimni ost-ust qilib, o‘zimni ham butunlay boshqa kishi yasadi. Men o‘risning idora ishlarini ko‘rib, o‘z idoramizning xuddi bir o‘yinchoq bo‘lg‘anlig‘ini iqror etishka majbur bo‘ldim... Bizning idoramiz bu kungi tartibsizligi bilan ketabersa, holimizning nima bo‘lishig‘a aqlim yetmay qoldi. Shamayda ekanman, qanotim bo‘lsa, vatanga uchsam, to‘ppa-to‘g‘ri xon o‘rdasiga*

tushsam-da, o'risning hukumat qonunlarini birma-bir arz qilsam, xon ham arzimni tinglasada, barcha elga yorlig' yozib o'risning idora tartibini dasturilamal etishka buyursa, men ham bir oy ichida o'z elimni o'risniki bilan bir qatorda ko'rsam... Ammo o'z elimga qaytib ko'rdimki, Shamayda o'ylag'anlarim, oshiqqanlarim shirin bir xayol emish. Bu yerda so'zimni eshitkuchi birov ham bo'lmadi, bo'lsalar ham: "Sening orzungni shu xonlar eshitadimi, shu beklar ijro qiladimi?" – deb meni ma'yus qildilar. Avvaliga men ularning gapiga bovar qilmay yursam, so'ngg'idan to'g'ri so'zni aytkanlarini bildim. Darhaqiqat, mozoristonda "hayya alalfalah" xitobini kim eshitar edi".[4:21 – 22]

Bu Otabekning (aslida Qodiriyning) davlat boshqaruvi haqidagi xulosasi. Demak, Otabek boshqaruvni ortiq eski tartibda olib borib bo'lmaydi, deya hisoblaydi. Bu qaror, o'tgan asrdagi ma'rifatning bir qismi xolos, aniqroq aytsak, ma'rifatga olib boruvchi siyosiy yo'l. Otabek bu yo'ldagi asosiy to'siq o'zaro nizolar deb biladi. Suhbat davomida u shunday fikrni o'rta tashlaydi: *"Manimcha, o'risning bizdan yuqoriligi uning ittifoqidan bo'lsa kerak, – dedi Otabek, – ammo bizning kundan kunga orqag'a ketishimizga o'zaro nizomiz sabab bo'lmoqda, deb o'ylayman"*. [4:22] Ushbular bilan Otabek – Qodiriyning siyosat, uning ma'rifatga beradigan foydasi xususidagi xulosasini yakunlaymiz. Zero, dono ko'z tomchida dengizni ko'rar, deydilar. Ikkinchi masala Otabekning tahsilidir. Zero, u Toshkandning eng oldi ilm maskani – Beklarbegi madrasasida ta'lim oldi. Qodiriy Yusufbek hoji qo'li bilan Otabekni madrasa ostonasidan savdoga olib o'tar ekan, har bir kasb sohibi, avvalo, ilm olmog'i, o'z sohasining shariatini tugal egallamog'i lozim, deydi. Yo'qsa, Toshkandning eng obro'li kishisi "Padarkush"dagilar kabi "o'g'lim hisobni bilsa yetar demasmi?" Qodiriy Otabekni eng birinchi navbatda ajdodlar merosi bilan ma'rifatlantiradi. Zero, Fuzuliyning mutolaa qiladigan kishi tafakkuri yuksak, didi nozik inson bo'ladi. Qodiriy qahramoni orqali ma'rifatga qay yo'sin erishishnigina emas, erishgan odamning tavrini qandoq bo'lishini-da ko'rsatadi. Asl ma'ruf odil, haqgo'y, zulmdan yiroq insondir. Bu – Qodiriy ma'rifatlilikdan kutgan natijadir. Xo'sh, kim haqgo'y, odil, zulmdan qochuvchi bo'ladi? Shubhasiz, Robbisini tanigan, undan hayo qilgan insongina. Anglashiladiki, Qodiriy ma'rifati Ollohni tanishdir. Axir, bekning o'g'li bo'laturib, jabrdiyda xalqning tarafi ni olmadimi, xon qarshisida, Musulmonqul yonida garchi o'lim xavf solib turgan bo'lsa-da,

haqni aytuvchi bo‘lmadimi, oilaning nozik munosabatlarida adl ko‘rgazishga tirishmadimi? Bular ma’rifatning ayni o‘zginasi edi. Qodiriy ma’rifatli inson deganda Robbisini tanigan, shunga ko‘ra xaloyiq bilan muomalani tutadigan insonni tushundi. Qodiriy ma’rifat uchun eng muhim omil deb hisoblagan jihatni Otabek borasidagi so‘zimiz so‘ngiga oldik. Toki o‘quvchi buni yaxshi anglasin, miyasiga va qalbiga o‘chmas qilib yozsin. Bu omil – Yusufbek hoji. Qodiriy aytmoqchiki, agar din-u diyonati mustahkam, har borada adolatni, xalqparvarlikni ikki qanot qilgan, Haqdan hayo qiluvchi yo‘lboshchi – orif ustoz, ota bo‘lmas ekan, ma’rifat ko‘chasi abadulabad begonadir. Zero, Otabekka har jihatda o‘rnak bo‘lgan, zulm tufayli Azizbekka qarshi bosh ko‘targan, raiyatga otalik qilgan, uyidan subutsizlik chiqmasligi uchun o‘g‘lini ikkinchi turmushga undagan haqiqiy ma’rifat sohibi Yusufbek hoji edi. Yusufbek hoji qandoy inson edi? Hoji so‘zi bilan o‘yi bir, iymoni basalommat, vatanini sevguvchi bir inson edi. Yusufbek hojini bilmoq uchun uning ushbu gaplariga quloq tutmoq yetarli: *“Men ko‘b umrimni shu yurtning tinchlig‘i va fuqaroning osoyishi uchun sarf qilib, o‘zimga azobdan boshqa hech bir qanoat hosil qilolmadim. Ittifoqni ne el ekanini bilmagan, yolg‘iz o‘z manfaati shaxsiyasi yo‘lida bir-birini yeb, ichkan mansabparast, dunyoparast va shuhratparast muttahaamlar Turkiston tuprog‘idan yo‘qolmay turib, bizning odam bo‘lishimizg‘a aqlim yetmay qoldi. Biz shu holda ketadigan, bir-biri mizning tegimizga suv quyadig‘an bo‘lsaq yaqindirki, o‘rus istibdodi o‘zining iflos oyog‘i bilan Turkistonimizni bulg‘atar va biz bo‘lsaq o‘z qo‘limiz bilan kelgusi naslimizning bo‘ynig‘a o‘rus bo‘yindirig‘ini kiydirgan bo‘larmiz. O‘z naslini o‘z qo‘li bilan kofir qo‘lig‘a tutqin qilib topshirguchi – biz ko‘r va aqlsiz otalarg‘a Xudoning la’nati, albatta, tushar, o‘g‘lim. Bobolarning muqaddas gavdasi madfun Turkistonimizni to‘ng‘uzxona qilishg‘a hozirlang‘an biz itlar Yaratguchining qahriga, albatta, yo‘liqarmiz! Temur Ko‘ragon kabi dohiylarning, Mirzo Bobur kabi fotihlarning, Forobiy, Ulug‘bek va Ali Sino kabi olimlarning o‘sib-ungan va nash‘u namo qilg‘anlari bir o‘lkani halokat chuqurig‘a qarab sudrag‘uvchi, albatta, Tangrining qahrig‘a sazovordir, o‘g‘lim! Gunohsiz bechoralarni bo‘g‘izlab, bolalar yatimxonalarini vayron qilg‘uchi zolimlar – qurtlar va qushlar, yerdan o‘sib chiqq‘an giyohlar qarg‘ishig‘a nishonadir, o‘g‘lim!..”*[4:405 – 406] Qodiriy xalq uchun Yusufbek hojilar – ma’rifatli ustozlar kerak, deydi. Yusufbek hojisi bor millat,

Yusufbek hojilarga ergashgan millat saodatga erishibdi, aksinchasi bo‘lsa, xorlik qurshab olibdi.

“Kecha va kunduz” shuhrat borasida “O‘tkan kunlar”ga yetadi. Asar badiiyat, obrazlar borasida nihoyatda go‘zal. Ammo biz e‘tibor qaratadigan jihat Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lponning ushbu asari vositasida ma‘rifat va ma‘rifatli inson haqidagi qarashlari. So‘zimiz avvalida, Cho‘lpon ma‘rifatli inson obrazi uchun Miryoqubni tanlagan degan edik. Xo‘sh, Miryoqub kim edi? Miryoqub epaqa edi. Chunki u aralashgan ish bitmay qolmas edi. Buning otini ishbilarmon deydilar. Cho‘lpon istagan ma‘rifatli inson aqlli, ishbilarmon, har borada ovrupoliklar bilan tenglasha oladigan inson. Darhaqiqat, asar yozilgan davrda xalqimiz aynan ayni xususiyatlarga ega millat vakillariga muhtoj edi. Zero, mustamlaka zulmi, tengsizlik, jaholat kabi illatlardan qutulishda bunday insonlar suv va havodek zarur. Miryoqub kishi aqli yetmas tadbir bilan vatan tuprog‘ini – eng asosiy yo‘llarni rus ma‘murlaridan oldin qo‘lga kiritdi. Siyosiy o‘yinlarda u sezdirmasdan harakat qilar edi. Cho‘lpon azbaroyi vatanini bosqinchilardan qizg‘angani uchun Miryoqubning ishini alqaydi. Miryoqub vaqt isrofini sevmaydigan inson. Uning hech bir oni bekor ketmaydi. Bu jihat hayoti bekorchilik, qimor, ko‘pkari, ichkilikbozlik kabi foydasiz ishlar bilan band jamiyatga o‘rnak edi. Ammo shularning o‘zi yetarlimidi? Cho‘lpon nechun epaqani tanladi? Buning javobi bor, biroq undan oldin epaqani yaxshilab tanimoq lozim. Epaqa noyib to‘ra ta‘biri bilan aytganda, amerikaliklarga o‘xshaydigan inson. Uning aqli, foydasi bor narsada hozir bo‘lishi, yechilmayotgan ishlarga yechim topishi bu xulosaga sabab. Ammo uning topayotgan yechimlari to‘g‘rilikdan yiroq. Birgina qishloq yigitlarini Umaraliboy bilan Yodgorxo‘jaga qarshi gijgijlashi aqlan topilma, xulqan yo‘ldan toyilmadir. Epaqa kim? Epaqa valine‘matining ayoli bilan zino qilishdan qochmaydigan odam. Epaqa kim? Epaqa Cho‘lpon qo‘li bilan poyezdda o‘zgarishga uchragan yangi jadid.

Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon zamonaning ma‘ruf odami deb dunyo va taraqqiyot havosini tuygan odamni bildi. Zotan, Miryoqub qanchalik o‘zgarsa-da, din-u diyonati oqsoq inson. Xo‘sh, shuning o‘zi Cho‘lponning ma‘rifat haqidagi qarashlarini tugal ko‘rsatadimi? Yo‘q, Cho‘lpon – Epaqa eng dahshatli qarorga keyinroq keldi:

– *Bilasanmi, Maryam, mening ikki qizim, bir o‘g‘lim bor.*

– *Bo‘lsin.*

– *Katta qizim 12 da, qolganlari undan kichik...*

– *Juda yaxshi.*

– *Bolalarning saodati uchun xotinimga javob berishga to‘g‘ri keladi. Boshqa chora yo‘q. Qizlarni-ku bermas. o‘g‘limni olaman-u, tarbiyasini senga topshiraman. Nima deysan? [4:206]*

Cho‘lponning xalqni ma‘rifatli qilish uchun topgan yechimi – mana shu. O‘rgatuvchilikni, tarbiyachilikni boshqa millat, boshqa din vakiliga tutib bo‘lsa-da, ziyoli bo‘lish. Ha, bu farzandni bilimli, dunyo tanigan, taraqqiyotga xizmat qiladigan inson etib tarbiyalar, lekin unda iymon-e‘tiqod, islomiy axloq nihoyatda orqada qoladi, balki bo‘lmas ham.

XULOSA

Shuni ta‘kidlash lozimki, shu paytgacha va ayni paytda ham ma‘rifat Epaqa tushungan va qabul qilgan shaklda singdirib kelindi. Kamiga esa, ajdodlar merosi, qadriyatlar nomi ostida asl ma‘rifatga yot tushunchalar ham qabul qilinmoqda. Asl qadriyat sof dinimiz bo‘lgani holda, xalq orasida yashab kelayotgan, har bir odat, an‘anani ololmaymiz. Zero, ular orasida to‘g‘risi-da bor, yanglishi-da. Inson ilmi bo‘lsagina, ma‘rifatli bo‘lib qolmaydi. Qachonki, Robbisini tanisa, olayotgan ilmi e‘tiqodiga suyansa, o‘shandagina bu maqomga sohib chiqqay. Zero, Qodiriy ham ma‘rifatning shu yo‘lini to‘g‘ri deb topgan edi. Bugun Qodiriy yo‘lini tanlaydigan, millatning Yusufbek hojisi, Otabegi, Kumushi bo‘ladigan payt.

REFERENCES

7. *Fitrat Abdurauf, Oila yoki oila boshqarish tartiblari, Cho‘lpon nomidagi nashriyotmatbaa uyi, T., 2013. B. – 144.*

Google
Scholar

8. *Абдулҳамид Чўлпон, Кеча ва кундуз, “Шарқ наشريёт-матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, 2004, Б. – 287.*
9. *Комилов Нажмиддин, Тасаввуф, Т., “MOVARAUNNAHR” – “ O‘ZBEKISTON” наشريётлари, Б. – 429.*
10. *Қодирий Абдулла, Ўткан кунлар, Т. “Адабиёт учқунлари” наشريёти, 2018, Б. – 476.*
11. *Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, Бахтиёр оила, Т., 2013, “Hilol” нашр, Б. – 502.*
12. *Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, Тасаввуф ҳақида тасаввур, Т., 2019, “Hilol” нашр, Б. – 295.*